

MINERAL COMPOSITION OF OXIDE ORES FROM A PORPHYRY COPPER DEPOSIT AND TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES FOR COPPER EXTRACTION

Teodora Yankova, Mihail Petrov, Nikolay Nestorov, Irena Grigорова

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: teodora.qnkova@mgu.bg

ABSTRACT. Laboratory test work has been conducted to examine the mineral and chemical composition of oxide ores from a porphyry copper deposit to determine their beneficiation potential. The studies included chemical analysis and X-ray diffraction analysis of material from a technological sample, phase analysis to identify the forms of copper (Cu) presence in the ore, and microscopic studies using a polarising and scanning electron microscope of polished sections from ores samples and polished briquettes, prepared from ore fraction 3 - 0 mm. The results obtained indicate that 90% of copper minerals are soluble in H₂SO₄, highlighting the need to conduct technological studies for maximum copper extraction from the ore by chemical leaching.

Key words: mineral composition, oxide ores, leaching.

МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ОКСИДНИ РУДИ ОТ МЕДНОПОРФИРНО НАХОДИЩЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА МЕД

Теодора Янкова, Михаил Петров, Николай Несторов, Ирена Григорова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Проведени са изследвания за изучаване на минералния и химичен състав на оксидни руди от меднопорфирно находище с цел определяне на тяхната обогатимост. Извършените изследвания включват химичен анализ и дифрактометричен рентгеноструктурен анализ на материал от техноложка проба, фазов анализ за определяне формите на присъствие на мед (Cu) в рудата, микроскопски изследвания с поляризиращ и сканиращ електронен микроскоп на препарати от късови образци и препарати-брикети от класа 3 – 0 mm на рудата. Получените резултати показват, че 90% от медните минерали са разтворими в H₂SO₄, което обуславя необходимостта от провеждането на техноложки изследвания за максимално извличане на медта от рудата чрез химично излужване.

Ключови думи: минерален състав, оксидни руди, химично излужване.

Въведение

Металът мед има разнообразни приложения в енергетиката, електрониката, строителството, машиностроенето и др. Глобалното търсене на метали като мед, желязо, алуминий, никел и злато, както и на енергийни ресурси като петрол и уран, нараства значително, особено в бързоразвиващите се икономики като Китай, Индия и Бразилия, което предизвиква съществени промени в минната индустрия (Томова, 2023). Това важи в особена степен за медта, която намира широко приложение в енергетиката, електрониката, строителството, машиностроенето и други сектори.

Нарастващото търсене и потребление на медта, свързано с прехода към зелена икономика и увеличеното производство на електромобили води до нарастване на цените на метала.

Меднопорфирните находища представляват най-важният източник на мед, но са носители и на други метали като молибден, злато и сребро, в някои случаи и на елементи от групата на платината (PGE)(John and Taylor, 2016). Находищата се характеризират с прожилково-впръслена сулфидна минерализация с ниско съдържание на мед, но поради наличието на редица съпътстващи метали, както и по-евтиният добив на рудите, извършван по открит способ, експлоатацията им е икономически най-ефективна (Dilles and John, 2021). За детайлното картиране на скалните разновидности и определянето на характеристиките на находището могат да се прилагат геофизични методи, които са сравнително лесни за изпълнение и се основават на разликите във физичните свойства между рудните минерали и вместиращите ги скали

(Томова, 2023). Чрез подобна допълнителна информация могат да се установят сложни процеси при формирането на находищата.

В много от меднопорфирните находища в резултат на супергенни процеси се формира вторична вертикална зоналност с развитие на окислителна зона, зона на вторично сулфидно обогатяване и първично сулфидно орудяване, разположено в дълбочина (Богданов, 1987). Оксидните и сулфидни медни руди се различават по минерален и химичен състав, което предопределя различията в технологиите за тяхната преработка, използвани в минно-добивната промишленост. Сулфидните медни руди се подлагат на обогатяване чрез флотация (Янкова и др., 2021; Янкова, Григорова, 2022) и металът от флотационните концентрати се получава с последващи конвенционални пирометалургични процеси. Оксидните медни руди са съставени главно от медни силикати, карбонати и оксиди и се класифицират като понискокачествени от сулфидните. Според някои автори (Feng et al., 2022) за тях също е приложим флотационният метод, но на практика за добив на мед от оксидни медни руди най-широко използвани са хидрометалургичните процеси с прилагането на различни излужващи реагенти.

Ефективността на добива на мед зависи не само от минералният състав на рудите, но и от прилаганите технологии. В тази връзка, управлението на качеството на добива на руда, с използването на съвременни методи, например за контролиране на движението на взривената скална маса, подчертава значението на иновативните решения за мониторинг и контрол, които допринасят за по-прецизно отделяне на ценните минерали и намаляване на загубите (Александрова и др. 2018).

Глобалната тенденция за постепенно изчерпване на ресурсите от медни сулфидни руди води до разработването на алтернативни икономически ефективни подходи за добив на мед от оксидни медни руди (Bingöl and Canbazoğlu, 2004; Helle and Kelm, 2005; Liu et al., 2016; Nicol, 2018; Nicol and Akilan, 2018; Kang et al., 2021; Mohanraj et al., 2022; Feng et al., 2022)

В настоящата работа се привеждат резултатите от извършените изследвания за определяне на минералния и химичен състав на оксидна руда от меднопорфирно находище, с цел избор на ефективна и икономически най-изгодна технология за извличане на мед от рудата.

Методи и материали

За целта на проведените изследвания е взета техноложка проба с тегло 500 kg от оксидна руда от меднопорфирно находище, която е подложена на трошене, пресяване и квартоване. От получения материал са отделени три частни проби с различна едрина – Проба № 1 – с едрина 50 – 0 mm, Проба № 2 – с едрина 25 – 0 mm и Проба № 3 – с едрина 12.5 – 0 mm. От частна Проба № 3 след трикратно квартоване е отделено количество от 50 kg, което е натрошено до едрина 3 - 0 mm с предназначение за химични и други изследвания. От проба № 1 са заделени образци за изработване на микроскопски препарати и изучаване минералния състав на рудата.

За изучаване на минералния и химичен състав на оксидната руда са извършени следните изследвания: химичен анализ; фазов анализ за определяне формите на присъствие на медта в рудата (разтворима във вода мед, оксидна мед свързана и свободна, вторични и първични медни сулфиди); дифрактометричен рентгеноструктурен анализ; минераложки изследвания с поляризационен и сканиращ електронен микроскоп на микроскопски препарати, изготвени от рудни късове и полирани препарати-брикети от класа 3 - 0 mm на рудата.

Подготовката на техноложката рудна проба за провеждане на различни изследвания е извършена в лабораториите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Химичните изследвания, фазовият анализ и рентгеноструктурният дифрактометричен анализ са проведени в лабораториите на „Евротест - Контрол“ ЕАД, а минераложките изследвания – в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с използването на поляризационен микроскоп MEIJI MT 9430 и сканиращ електронен микроскоп JEOL JSM-6010 Plus/LA. Извършени са количествени рентгеноспектрални микроанализи на отделни медсъдържащи и глинести минерали, присъстващи в оксидната руда.

Резултати и дискусия

Химичен анализ на оксидна руда

Резултатите от извършения химичен анализ на оксидна руда от меднопорфирно находище показват, че тя се характеризира с високо съдържание на мед – 3.10 % (Табл. 1). Установява се повишено съдържание на SiO₂ (62.68 %), Al₂O₃ (13.65 %), K₂O (3.69 %) и наличие на Na₂O, CaO, MgO, свързано с присъстващите в рудата нерудни фази.

Таблица 1. Химичен анализ на оксидна руда от техноложката проба

Компоненти	Съдържание
Cu	3.10 %
S	<0.01 %
Fe (Fe ₂ O ₃)	2.2 (4.96) %
Mo	9 g/t
Pb	47 g/t
Zn	80 g/t
As	<3 g/t
SiO ₂	62.68 %
Al ₂ O ₃	13.65 %
CaO	1.44 %
MgO	0.81 %
Na ₂ O	1.57 %
K ₂ O	3.69 %
Au	<0.05 g/t
ЗПН	7.15 %

Фазов анализ на медта в оксидна руда от техноложката проба

Таблица 2. Фазово разпределение на медта в оксидна руда от техноложката проба

Форма на съединението	Съдържание, (%)	Разпределение, (%)
Cu, разтворима във вода	0.020	0.66
Оксидна Cu, свободна	2.550	83.88
Оксидна Cu, свързана	0.209	6.88
Вторични Cu сулфиди	0.091	2.99
Първични Cu сулфиди	0.170	5.59
Обща Cu	3.040	100.0

Данните от извършения фазов анализ на оксидна руда от техноложката проба са представени в Табл. 2. Основната част от медта е във формата на свободна оксидна мед – 83.88 %. В по-малко количество е представена оксидната свързана мед – 6.88 %, следвана от медта във вид на първични сулфиди (5.59 %) и вторични сулфиди (2.99 %).

Рентгеноструктурен анализ на медна оксидна руда

Данните от извършения рентгеноструктурен анализ на оксидна руда, показват наличие в изследваната проба предимно на скалообразуващи минерали от вместващите скали и съдържание на 4 % рудни фази (Табл. 3).

Скалообразуващите минерали са представени от кварц (42 %), мусковит (14 %), албит (10 %), ортоклаз (9 %), хлорит – клинохлор (9 %), пироксен – диопсид (5 %). Нерудните фази, съпътстващи медната минерализация са представени преимуществено от кварц, калцит (2 %), доломит (2 %) и барит (2 %). В техноложката проба е установено наличието на следните рудни фази: тенорит (2 %), куприт (1 %) и халкопирит (1 %).

Таблица 3. Минерален състав на оксидна руда от техноложката проба

Компоненти	Съдържание, (%)
Кварц - SiO ₂	42
Мусковит – KAl ₂ (Si ₃ Al)O ₁₀ (F,OH) ₂	14
Албит - NaAlSi ₃ O ₈	10
Ортоклаз - KAlSi ₃ O ₈	9
Хлорит (Клинохлор) - Mg ₅ Al(AlSi ₃)O ₁₀ (OH) ₈	9
Пироксен (Диопсид)- CaMgSi ₂ O ₆	5
Калцит - CaCO ₃	2
Доломит - Ca,Mg(CO ₃) ₂	2
Барит – BaSO ₄	2
Тенорит - CuO	2
Куприт – Cu ₂ O	1
Халкопирит - CuFeS ₂	1

Минераложка характеристика на оксидните руди от техноложката проба

Визуално макроскопски в изследваните рудни образци се наблюдава наличие на вторична медна минерализация, която ги оцветява в различни нюанси на зеления цвят (от яркозелено до синьозелено). Наблюдава се изобилие от фини прожилки, гнезда, налепи и финопрашести маси от вторични медни фази, отложени по пукнатини, празнини и пори сред вместиращите скали. По повърхността на някои образци се наблюдават налепи с черен цвят от манганови хидроксида, с примеси от железни хидроксида.

В окисните руди се установява наличието на медни карбонати - малахит Cu₂(CO₃)(OH)₂ и азурит Cu₃(CO₃)₂(OH)₂; медни силикати – хризокола (Cu,Al)₂H₂Si₂O₅(OH)₄.nH₂O; медни оксиди – куприт Cu₂O и тенорит CuO и др.

Малахитът се наблюдава във вид на фини прекъснати жилки, прожилки, гнезда, корички с радиалнолъчест строеж, налепи, финозърнести агрегати и импрегнации. В количествено отношение преобладава финопрашестият малахит, диспергиран по пукнатини и пори във вместиращите скали като ги пигментира в характерния зелен цвят.

Азурит. В сравнение с малахита е много по-слабо застъпен. Наблюдава се в асоциация с малахит и под формата на малки гнезда сред вместиращите скали или сред хризокола, както и във вид на фини импрегнации.

Хризокола. Хризоколата макроскопски е наблюдавана в асоциация с малахит и монтморилонит в променени, аргилизирани вместиращи скали във вид на импрегнации от финопрашести агрегати. В микроскопските препарати се срещат фини жилки с дебелина под 1 mm, натечни и прашести агрегати, често нееднородни, образуващи смеси с глинести минерали или с малахит (фиг. 1а). Данни за химичния състав на сравнително еднородна хризокола от оксидната руда (1) и хризокола с примеси от глинести минерали (2, 3) са показани в табл. 4. Съгласно литературните източници хризоколата се характеризира с

неуточнена структура, променлив химичен състав и непостоянно съдържание на вода.

Таблица 4. Химичен състав на хризокола от оксидна руда

Компоненти	Съдържание, (%)		
	1	2	3
CuO	37.56	22.35	21.15
SiO ₂	32.38	41.67	41.41
Al ₂ O ₃	2.82	6.18	11.40
FeO	1.09	5.13	1.35
CaO	4.70	2.01	1.41
MgO	-	0.24	0.20
Na ₂ O	0.33	1.33	0.86
K ₂ O	1.09	0.20	0.19
TiO ₂	0.14	0.08	0.12
SO ₃	-	0.82	1.91
H ₂ O	19.89	19.99	19.99
Σ	100.00	100.00	100.00

Тенорит и куприт. Наблюдавани са единични частици от тенорит и отделни, кородирани зърна от куприт (фиг. 1b, c).

Железни хидроксида (гьотит). Железните хидроксида са образувани в резултат на окислението на първични железни сулфиди (пирит), от които не се наблюдават реликти. Срещат се налепи и прашести агрегати от гьотит с охрестожълти и ръждивокафяви вътрешни рефлексии в ожелезнените на места вместиращи скали (фиг. 1d).

Глинести минерали. Глинестите минерали са отложени по пукнатини, под формата на налепи и импрегнации сред вместиращите скали. Данните от проведените анализи показват наличие на илит и каолинит (Табл. 5). Установено е и присъствие на медсъдържащ монтморилонит с бледозелен цвят или жълтеникаво зелен и кафяв цвят вследствие примеси от железни хидроксида. С бензидин медсъдържащият монтморилонит се оцветява с характерен син цвят, а от солна киселина се обезцветява с отделяне на фини мехурчета и бял глинест остатък. Медсъдържащият монтморилонит е нееднороден и показва различия в съдържанието на мед.

Таблица 5. Химичен състав на глинести минерали от оксидна руда

Компоненти	Илит	Каолинит
	Съдържание (%)	
SiO ₂	47.21	31.43
Al ₂ O ₃	27.05	46.72
Na ₂ O	0.26	0.36
K ₂ O	11.79	0.70
FeO	5.09	1.89
CaO	5.34	0.84
MnO	0.57	0.03
MgO	2.09	0.87
CuO	0.57	2.01
SO ₃	-	0.27
H ₂ O	-	14.88
Σ	99.97	100.00

Фиг. 1. Микрофотографии на минерали от оксидна руда, техноложка проба. Отражена светлина, N II, размер на видното поле 425 μm – a, d; 840 μm – b, c; a) Нехомогенна хризокола (chr) с примеси от глинести минерали и кородиран кварц (qz); в) Частица от тенорит (tn) и кородиран кварц (qz); c) Кородирани частици от куприт (cp) и кварц (qz); d) Fe хидроксиди – гьотит (gt) в нерудна основна маса.

Заклучение

Резултатите от проведените изследвания показват, че оксидната руда от техноложката проба се характеризира с високо съдържание на мед – 3.14 %.

Медта е представена главно от оксидни медни минерали – около 90 % от общата мед. Съдържанието на първични и вторични сулфиди е сравнително незначително – под 9 %.

Оксидната мед в рудата присъства във формата на карбонати, силикати и оксиди – малахит, азурит, хризокола, куприт, тенорит и др, които са лесно разтворими в H_2SO_4 при стайна температура.

Общото съдържание на мед и съдържанието на разтворима мед в рудата показват, че методът на химично излужване е подходящ за извличане на метала.

Присъстващите в рудата и вместващите скали глинести минерали – каолинит и илит според Helle and Kelm (2005) не оказват влияние върху ефективността на химичното излужване, докато смектитите понижават ефективността.

Необходимо е провеждането на технологични изследвания за определяне на възможността за ефективно извличане на медта от оксидната руда чрез прилагане на химично излужване със H_2SO_4

Методът на химично излужване представлява широко използван метод за извличане на мед от оксидни медни руди поради неговата висока ефективност, по-ниски разходи и консумация на електроенергия в сравнение с другите методи за получаване на метала.

Литература

- Александрова, Е., Д. Георгиев, Д. Кайков, И. Копрев. (2018). Управление на качеството на добива на руда в полиметални находища с използване на съвременни технологии за контролиране на движението на взривената скална маса. VI Национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, Девин, България, стр. 78-81.
- Богданов, Б. (1987). *Медните находища в България*. Техника, 388 с
- Янкова, Т., И. Григорова (2022). Разработване на технология за обогатяване на първични сулфидни руди, *Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски*, 65, 55-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14412125>
- Янкова, Т., Т. Ангелов, И. Нишков (2021). Изследвания върху вещественния състав и физико-механичните свойства на меднопорфирна руда. *Год. МГУ „Св. Иван Рилски*”, 64, 103-108.
- Bingöl, D., M. Canbazoğlu (2004). Dissolution kinetics of malachite in sulphuric acid. *Hydrometallurgy*, 72, 159–165. doi:10.1016/j.hydromet.2003.10.002
- Dilles, J. H., D. A. John (2021). Porphyry and Epithermal Mineral Deposits. In: *Encyclopedia of Geology (Second Edition)*, 847-866. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102908-4.00005-9>
- Feng, Q., W. Yang, Sh. Wen, H. Wang, W. Zhao, G. Han (2022). Flotation of copper oxide minerals: A review. *International*

- Journal of Mining Science and Technology*, 32, 1351-1364. <https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2022.09.011>
- Helle, S., U. Kelm (2005). Experimental leaching of atacamite, chrysocolla and malachite: Relationship between copper retention and cation exchange capacity. *Hydrometallurgy*, 78, 3–4, 180-186. doi:10.1016/j.hydromet.2003.10.002
- John, D. A., R. D. Taylor. (2016). By-products of porphyry-copper and molybdenum deposits: Chapter 7. In: *Rare earth and critical elements in ore deposits*, v. 18 (Eds. Verplanck, P. L., M. W. Hitzman), 137-164. <https://doi.org/10.5382/Rev.18.07>
- Kang, C-U., S.-E. Ji, T. Pabst, K.-W. Choi, M. A. Khan, R. Kumar, P. Krishnaiah, Y. Han, B.-H. Jeon, D.-H. Kim (2021). Copper Extraction from Oxide Ore of Almalyk Mine by H₂SO₄ in Simulated Heap Leaching: Effect of Particle Size and Acid Concentration. *Minerals* 11, 1020, 1-14. <https://doi.org/10.3390/min11091020>
- Liu, M., J. Wen, G. Tan, G. Liu, B. Wu (2016). Experimental studies and pilot plant tests for acid leaching of low-grade copper oxide ores at the Tuwu Copper Mine. *Hydrometallurgy*, 165, 227–232. <http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2016.04.009>
- Mohanraj, G. T., M. R. Rahman, S. B. Arya, R. Barman, P. Krishnendu, S. S. Meena. (2022) Characterization study and recovery of copper from low grade copper ore through hydrometallurgical route. *Advanced Powder Technology*, 33, 103382. <https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.12.001>
- Nicol, M. J. (2018). The kinetics of the dissolution of malachite in acid solutions. *Hydrometallurgy*, 177, 214-217. <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2018.03.017>
- Nicol, M. J., C. Akilan (2018). The kinetics of the dissolution of chrysocolla in acid solutions. *Hydrometallurgy*, 178, 7–11. <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2018.04.001>
- Tomova, M. (2023). Possibilities of geophysical methods for monitoring an integrated mine waste facility, Annual of the UMG, vol. 66 – 66 International Scientific Conference, 20.10.2023, Sofia, Bulgaria (180-185). <https://zenodo.org/records/8334672>.
- Tomova, M. (2023). Geophysical techniques for monitoring of integrated mine waste storage facility: Case study of Southeastern Bulgaria. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), 26, 341-347.